

Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible

Informe de País de Ecuador

Publicado en 2025 por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

DOI: 10.5281/zenodo.15126324

© Consejo Iberoamericano del Deporte, 2025

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión alguna por parte del CID ni de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las del CID ni de la UNESCO, ni las comprometen.

Consultor internacional:
Prof. Alfonso Jiménez Gutiérrez
PhD, CSCS, NSCA-CPT, FLF

Foto de portada:
Omri D. Cohen

Este documento ha sido preparado por:
Dr. Domingo F. Hernández-Angeles^{b,d}
Dr. Daniela Hernández^{b,d}
Dr. Robert Bauer^{a,d,*}
Dr. Raúl Sánchez-García^{a,d}
Dr. Silvia González^{c,d}
Dr. Inés Nieto^{a,d}
Dr. Xián Mayo^{a,d}
Dr. Alfonso Jiménez^{a,d}

^a Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

^b UNESCO

^c Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Bogotá, Colombia

^d Consejo Iberoamericano del Deporte

* Autor de correspondencia:
Robert Bauer
robert.bauer@urjc.es

Este Informe País es el resultado de un intenso trabajo de colaboración entre el Ministerio del Deporte del Ecuador y el consorcio de cooperación internacional integrado por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la UNESCO, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos (CIDE).

El consorcio desea expresar especialmente su agradecimiento al área de Investigación y Cooperación en Cultura Física (actual Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales) del Ministerio del Deporte del Ecuador, así como al Despacho Ministerial y a la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, cuyo equipo técnico estuvo profundamente involucrado y comprometido en el desarrollo de este documento.

Contenido

Contenido	3
Introducción	4
I. Contexto de país	6
II. Proceso de creación de indicadores	8
III. Panorama general de avances	9
IV. Situación de datos clave e indicadores.....	11
Dato 1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica del deporte y la actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	12
Dato 2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	13
Dato 3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	14
Dato 4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	15
Indicador 1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	16
Indicador 2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	17
Indicador 3. Porcentaje de población de 18 a 69 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros	19
Indicador 4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años.....	21
Indicador 5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	22
Indicador 6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros.....	23
Indicador 7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros.....	24
Indicador 8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	25
Indicador 9. Porcentaje en la brecha de género en población de 18 a 69 años suficientemente activa físicamente	26
Indicador 10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	27
Indicador 11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	28
Indicador 12. Porcentaje de proyectos de gobierno del gabinete de salud, desarrollo social y talento que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia.....	29
V. Hallazgos y Lecciones aprendidas	30
VI. Recomendaciones y siguientes pasos	31
Conclusiones	32
Referencias	33

Introducción

Por mandato de los Ministros, las Ministras y las Altas Autoridades del Deporte de Iberoamérica, el consorcio conformado por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la UNESCO y la Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ, llevó a cabo en 2022 la creación de los primeros indicadores comunes para medir el impacto del deporte y la actividad física en el desarrollo sostenible en la región de Iberoamérica. En 2023, se sumaron al Consorcio el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Universidad Rey Juan Carlos.

Los indicadores tienen como propósito que los países cuenten con información periódica, estandarizada y comparable sobre el impacto del deporte en las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, así como la evaluación periódica de políticas que permita reconocer oportunidades de mejora y sustentar logros y resultados. Adicionalmente, los indicadores buscan facilitar la medición del retorno social del deporte que, en última instancia, promueva el incremento de la inversión en el deporte y la actividad física.

Durante la XXIX Asamblea General del CID en Cartagena, Colombia, en mayo de 2023, se aprobó por unanimidad la creación de 12 indicadores y cuatro datos clave para ser implementados en la región. Adicionalmente, se aprobó una implementación piloto de los mismos en un grupo de países postulantes de agosto de 2023 a marzo de 2024. Los países que participaron en la primera fase del piloto fueron Chile, Costa Rica y Ecuador.

El objetivo de esta primera fase del piloto consistió en validar la pertinencia y la aplicabilidad de los indicadores para ser escalados a toda la región, así como realizar un primer cálculo de ellos según las fuentes de información lo permitieran, y a partir de ello, generar un informe por país sobre su situación y otro sobre resultados transversales y lecciones aprendidas.

En este Informe País para Ecuador se analiza la situación de los indicadores y sus fuentes de información, así como los retos para su generación acorde con el contexto social, cultural y económico del país. De igual manera, se establece la vinculación de los indicadores con las políticas y programas para el deporte y la actividad física y la visión estratégica de largo plazo del país.

El Informe País se complementa con las fichas técnicas de los indicadores cuyo valor fue posible calcular y con el manual general de elaboración de fichas técnicas para los indicadores que no se pudieron estimar durante el piloto. Las fichas técnicas describen de manera detallada las principales características de los indicadores y facilitan su correcta interpretación, implementación y escalabilidad y son esenciales para poder replicar su cálculo y fomentar la discusión entre expertos y expertas.

De igual manera, también se recomienda consultar el informe general de resultados y lecciones aprendidas del piloto, donde se presenta una visión de conjunto de los avances de los tres países participantes en el piloto y se presenta la valoración técnica de los indicadores por parte de ellos. El informe también incluye un listado de lecciones aprendidas y recomendaciones para las siguientes fases del piloto y la implementación de los indicadores en toda la región, así como el desafío de contar con criterios de recolección de información homogéneos y comparables entre los países.

El informe país ha sido producto de un intenso trabajo colaborativo entre el Ministerio del Deporte de Ecuador y el Consorcio de cooperación internacional conformado por el CID, UNESCO, GIZ, CAF y la Universidad Rey Juan Carlos. Especialmente, el Consorcio desea expresar su agradecimiento al área de Investigación y Cooperación en Cultura Física (actualmente Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales) del Ministerio del Deporte de Ecuador, así como al Despacho Ministerial y a la

Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, cuyo equipo técnico estuvo comprometido con el desarrollo de este documento.

I. Contexto de país

El deporte y la actividad física de los países están estrechamente relacionados con su contexto social, cultural y económico. De ese modo, el enfoque y objetivos deportivos y de actividad física prioritarios aparecen reflejados en políticas y programas estratégicos. Por esa razón, es importante abordar los rasgos generales del país en tales ámbitos para comprender de mejor forma los avances y retos para el deporte y la actividad física, así como los desafíos para la implementación de los indicadores iberoamericanos del deporte en el país. Sin perder de vista que unos de los objetivos más importantes de los indicadores es lograr que sean comparables entre los diferentes países de la región, es también clave entender los factores locales que deben ser considerados para su implementación.

Uno de los años más duros para la economía y seguridad de Ecuador fue 2023, convirtiéndose en el año más violento de su historia con una inédita cifra de 42 homicidios por cada 100.000 habitantes. A nivel socioeconómico, en dicho año la economía ecuatoriana también registró una desaceleración progresiva del PIB con previsiones de estancamiento para 2024. La inseguridad ha afectado la actividad económica de pequeños negocios y la atracción de inversión extranjera, ocasionando que las empresas, aparte de las situaciones relacionadas a su giro de negocio, ahora deban hacer frente a nuevos problemas como extorsiones y protección de sus equipos de trabajo e infraestructura. Adicionalmente, el déficit fiscal acumulado y su consecuente afectación en términos de liquidez del Estado han generado una precarización de servicios públicos que antes -de alguna manera- contenían la desigualdad social. Esta contracción económica se ha traducido en un menor consumo de la población, una falta de generación de empleos de calidad y mayor subempleo.

Por otro lado, el crecimiento urbano rápido y desordenado se ha dado con falta de espacios verdes y áreas recreativas, lo que ha significado dificultades para la práctica de actividades físicas al aire libre, aunque de manera diferenciada entre ciudades y territorios. Esta diferencia se advierte, por ejemplo, en ciudades como Guayaquil y Daule, que especialmente adolecen de espacios verdes para el desarrollo masivo de actividades deportivas respecto a otras ciudades como Quito y Cuenca, que cuentan con numerosos espacios y que, incluso, han logrado implementar ciclovías con éxito.

Pese a este panorama, Ecuador sigue siendo un país apasionado por la práctica deportiva, siendo el mismo una fuente de noticias positivas para el país, tanto por los logros de sus deportistas como por la actitud positiva de los ecuatorianos frente al deporte. El despunte en recientes décadas en resultados deportivos de disciplinas como atletismo, ciclismo, fútbol, pesas, natación, judo, entre otros, ha significado una continua ilusión movilizadora para la población, que mira al deporte como una fuente de oportunidades para el desarrollo. Dada su pluralidad regional, el país cuenta con una rica diversidad cultural, que incluye tradiciones indígenas, afroecuatorianas y mestizas, cada una con sus propias formas de actividad física y deportes tradicionales.

La Constitución de la República establece el derecho a las personas a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre (Art. 24), ante lo cual Ecuador mantiene algunos retos para lograr este cometido constitucional:

- el reto de incrementar el acceso equitativo a instalaciones deportivas y programas de actividad física en todo el país, especialmente en comunidades rurales y marginadas.
- el reto de educar a la población sobre la importancia de la actividad física regular y promover estilos de vida saludables en un contexto de crecientes tasas de obesidad y enfermedades relacionadas.

- el reto de invertir en el desarrollo del talento deportivo desde una edad temprana y proporcionar oportunidades de entrenamiento y competición para atletas ecuatorianos/as en todas las disciplinas deportivas.
- el reto de proveer seguridad para la práctica de actividad física, estableciendo espacios seguros para su práctica, y evitando que el deporte sea permeado por factores extradeporativos.
- el reto de proveer empleo y condiciones de desarrollo a su población joven, para reducir la emigración, así como evitar su cooptación por parte de estructuras delictivas ante la falta de oportunidades.

A partir de marzo de 2024, Ecuador ha decidido reenfocar su Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024 - 2025 (Secretaría Nacional de Planificación de Ecuador, 2023) en diversas políticas orientadas a fomentar el deporte y la actividad física. En lo relacionado al alto rendimiento, se ha planteado una política dirigida a garantizar la preparación integral de los atletas de alto rendimiento y reserva deportiva, para así alcanzar logros deportivos. La ejecución de esta política ha sido bosquejada mediante estrategias que plantean reforzar la atención médica y técnica para los deportistas de alto rendimiento, así como priorizar deportes y deportistas con miras a Juegos Olímpicos y Paralímpicos. En lo relacionado a la actividad física, Ecuador ha planteado una política promotora del buen uso del tiempo libre en la población ecuatoriana a través de la práctica de actividad física. Esta política pretende ser ejecutada mediante estrategias que plantean promover el acceso a espacios públicos seguros e inclusivos para el disfrute del tiempo libre, el desarrollo personal, la cohesión social, y la salud mental y física. Del mismo modo, tratará de implementar planes de mantenimiento de las instalaciones deportivas, promoviendo la accesibilidad universal en los espacios públicos.

Finalmente, es importante destacar el papel del Ministerio del Deporte, entidad que desde 2007 ha sido clave para generar y ejecutar políticas públicas relacionadas con el deporte, la educación física y la recreación como herramientas para el desarrollo integral de los ecuatorianos, con la participación de todos los actores del ecosistema deportivo. En 2022 se establecieron siete objetivos estratégicos en el Plan Estratégico Institucional 2022-2025 (Ministerio del Deporte Ecuador, 2021b) relacionados con:

- incrementar la participación de los deportistas ecuatorianos en competencias nacionales e internacionales
- incrementar el porcentaje de atletas con discapacidad en el alto rendimiento; incrementar la infraestructura deportiva con condiciones óptimas a nivel nacional
- reducir la prevalencia de actividad física insuficiente en la población
- reducir el tiempo de comportamiento sedentario en un día normal
- incrementar la generación de información oportuna y transparente por parte de los actores del sector deportivo
- fortalecer las capacidades institucionales.

Más allá de la crisis económica y de seguridad, así como de la coyuntura demográfica, Ecuador mantiene el reto histórico de lograr el desarrollo del deporte y la actividad física de sus ciudadanos, articulando el rol conjunto de todos los actores institucionales y ciudadanos que tienen incidencia en este propósito: sistema deportivo (comités, federaciones nacionales, provinciales, ligas barriales, clubes), ministerios sectoriales, academia, gobiernos autónomos descentralizados, organismos no gubernamentales, sector privado, foros internacionales, redes de cooperación, profesores, entrenadores, dirigentes, deportistas.

II. Proceso de creación de indicadores

El proceso de creación de indicadores, desde el mandato de su creación en la XXVIII Asamblea general del CID, hasta la presentación de los resultados del piloto en el marco de la XXX Asamblea, ha significado un periodo de dos años de intensas actividades.

En la Figura 1 se describe la línea de tiempo de los principales hitos políticos y técnicos que se han dado durante tal periodo hasta culminar en este Informe País para Ecuador.

Figura 1. Línea de tiempo de proceso de creación de indicadores

Un aspecto importante para destacar es que la actual batería de 12 indicadores y cuatro datos clave es resultado de un conjunto más amplio de 60 indicadores que fue utilizado como materia de discusión en un amplio proceso de análisis participativo en la región. Este proceso abarcó la aplicación de un cuestionario exploratorio en línea con la participación de 83 especialistas de diferentes ámbitos; 18 entrevistas semiestructuradas con expertos y expertas de la academia y representantes de gobierno y organismos internacionales; dos grupos focales con 22 representantes de gobierno; y un encuentro virtual de validación preliminar, en noviembre de 2022. En este evento participaron 37 representantes de gobierno de 17 países de la región. Adicionalmente, se contó con una validación técnica por parte de los gobiernos de la región durante el seminario: “Plan de creación de indicadores del deporte en el desarrollo sostenible en Iberoamérica”, realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en marzo 2023.

A partir de lo anterior se aprobó la implementación de 12 indicadores y cuatro datos clave en la XXIX Asamblea General del CID en Cartagena, Colombia, así como la implementación de un piloto de indicadores en un grupo de países postulantes.

De esta manera, en junio de 2023, el Consorcio lanzó una convocatoria a los países del CID para participar en el piloto con base en ciertos criterios técnicos básicos y compromisos institucionales para los países postulantes. Después de haber analizado las solicitudes, al siguiente mes se comunicó a los diferentes países interesados que el piloto, en su primera fase de implementación, contaría con la participación de Chile, Costa Rica y Ecuador.

III. Panorama general de avances

En relación con los resultados para estimar el valor de los indicadores, Ecuador logró un desempeño positivo al lograr implementar el total de los cuatro datos clave y siete de los 12 indicadores (58.3%). El resumen de avances del valor de los indicadores se muestra en la Tabla 1, destacando algunas observaciones importantes en la tercera columna, mismas que serán abordados con mayor detalle en la siguiente sección:

Tabla 1. Resultados de implementación de datos clave e indicadores durante el piloto

Datos clave	Valor	Observaciones
1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Parcialmente	El valor deseable es "SI"
2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	Ministerio	
3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	Parcialmente	El valor deseable es "SI"
4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	Parcialmente	El valor deseable es "SI"
Indicadores	Valor	Contexto
1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	0.23%	
2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	Sin valor	Necesario disponer de una cuenta satélite para su cálculo
3. Porcentaje de población de 18 a 69 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros *	78.3%	No comparable con el valor de otros países
4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años	11.0%	Porcentaje generado por GOPA
5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	Sin valor	
6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	Sin valor	
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	Sin valor	
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	48.6%	
9. Porcentaje en la brecha de género en población de 18 a 69 años suficientemente activa físicamente *	17.0%	No comparable con el valor de otros países
10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	3.3%	
11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	Sin valor	Necesario disponer de una encuesta para su cálculo
12. Porcentaje de proyectos de gobierno del gabinete de salud, desarrollo social y talento que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia **	1.3%	No comparable con el valor de otros países

Nota: * El indicador no es comparable con los demás países debido a que no existen fuentes de información completas que permitan constatar que se aplican los mismos conceptos y criterios de recolección y procesamiento de la información.

** El indicador no es comparable entre países debido a la diferente clasificación administrativa y de contabilidad gubernamental que utilizan.

IV. Situación de datos clave e indicadores

En esta sección se presenta la situación del valor de los datos clave e indicadores, independientemente de si fue posible o no calcular su valor durante el piloto. Para cada dato e indicador se expone una breve justificación o relevancia para su cálculo, así como sus características básicas. Posteriormente, se presenta la posición del país respecto a la situación de los indicadores y las políticas o acciones estratégicas que está realizando o planea implementar para reforzar su cumplimiento.

El valor de los datos e indicadores se consideran preliminares en el sentido de ser resultado de un piloto que busca disponer de mayores elementos para fortalecer la precisión de los métodos de cálculo, la validez y transparencia de las fuentes de información y, sobre todo, la comparabilidad de los indicadores a nivel regional. Por el momento, varios indicadores no son estrictamente comparables entre países debido a que la información provista por estos no es lo suficientemente completa para realizar un análisis detallado del nivel de comparabilidad de los indicadores.

Los detalles para el cálculo de los indicadores, así como los conceptos utilizados, pueden consultarse, en el caso de indicadores con valor, en el documento de fichas técnicas para el país. Para los indicadores sin valor debe consultarse la guía general para la elaboración de fichas técnicas. Los principales campos de información que contienen las fichas técnicas son: definición del indicador, justificación, método de cálculo, unidad de medida, año, periodicidad, cobertura geográfica, fuentes de información y conceptos utilizados, entre otros.

Dato 1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica del deporte y la actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.

Dato con valor

Para fundamentar con evidencia el diseño de políticas y programas para el deporte y la actividad física es esencial contar con datos representativos, fiables y periódicos. Disponer de una encuesta nacional sobre práctica deportiva y actividad física, desagregada por géneros y grupos de edad, es el primer paso para construir indicadores básicos en la materia, tal como el porcentaje de población suficientemente activa físicamente y las brechas existentes por géneros o grupos de población etarios.

El valor del dato en Ecuador sobre si existe una encuesta nacional no mayor a cinco años sobre la práctica del deporte y la actividad física desagregada por géneros y grupos de edad se considera parcial (véase Tabla 2). Esto es debido a que la encuesta no es representativa para los grupos población de menores de 18 años, de 18 a 64 años y de mayores de 65 años. Adicionalmente, el diseño metodológico de la encuesta, microdatos y tabulados básicos no están disponibles al público de manera directa.

Tabla 2. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica del deporte y la actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Parcialmente	2023	Instituto Nacional de Estadística y Censos (2023)

Posicionamiento del país

En el caso de Ecuador, fue importante en su momento lograr consensuar una agenda política y técnica para concretar que existiera un instrumento que pudiera evaluar el nivel de inactividad física. Si bien ha sido la iniciativa desde Gobierno la que ha motivado el surgimiento de instrumentos y encuestas que evalúen el estado de la actividad física, es importante que esta iniciativa provenga también de las universidades y ONGs con interés en este ámbito. El estudio de la actividad física y sedentarismo no es un tema que atañe solo a un ministerio sectorial en el ámbito del deporte o similares, sino al ámbito de la salud, la educación, al talento humano y al desarrollo social. Es urgente en el medio plazo establecer un modelo de política pública cuya planificación, ejecución y seguimiento contemple a los fenómenos en los que trata de intervenir o incidir de manera holística y no aislada a nivel institucional. Es importante ampliar el objeto de estudio de instrumentos similares, hacia la caracterización de la actividad física, los consumos y hábitos deportivos.

Dato 2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física

Dato con valor

El rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física determina su capacidad para establecer normativas, diseñar políticas, implementar programas y gestionar recursos; de ahí que signifique un dato clave para poder establecer el alcance de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física en el país.

Se considera que el rango gubernamental más apropiado para la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física deber ser el de ministerio o de un órgano con alto grado de autonomía y atribuciones similares a la de un ministerio. El rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y actividad física en Ecuador es de Ministerio (véase Tabla 3).

Tabla 3. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física.	Ministerio	2024	Presidencia de la República de Ecuador (2021)

Posicionamiento del país

Ecuador tiene pendiente el reto de fortalecer el rol de su entidad rectora, el Ministerio del Deporte, en el marco del establecimiento de una nueva Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. Esta cuestión está actualmente en debate en la Asamblea Nacional, con el fin de que pueda fortalecer sus capacidades institucionales y focalizar su atención en el rol de la rectoría sobre el Sistema Deportivo. Desde una óptica pública, urge una coordinación intersectorial que se realice de manera planificada, a fin de que las entidades públicas no dupliquen esfuerzos y logren articularse entre ellas, así como con otros actores relacionados, hacia la generación de políticas públicas eficaces.

Dato 3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.

Dato con valor

“Todo sistema educativo debe asignar el lugar y la importancia debidos a la educación, la actividad física y el deporte, con miras a establecer un equilibrio y fortalecer los vínculos entre las actividades físicas y otros componentes de la educación. Debe también velar porque en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan, como parte obligatoria, clase de educación física de calidad e incluyentes, preferiblemente a diario.” (UNESCO, 2015a, página 3).

A lo luz de lo expuesto, es clara la necesidad de contar con datos o indicadores que permitan observar el compromiso de los países con la promoción de la educación física en los primeros año vida, que como ha sido ampliamente documentado, es una etapa crítica para la formación de hábitos y estilos de vida para la edad adulta.

En Ecuador, la materia de educación física es obligatoria en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional. Sin embargo, no es completamente independiente debido a que comparte el número de horas con la materia de educación cultural y artística. Por tanto, como muestra la Tabla 4, el valor del dato se considera parcial.

Tabla 4. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	Parcialmente	2024	Ministerio de Educación de la República del Ecuador (2023)

Posicionamiento del país

Ecuador tiene que continuar con su política de mantener a la educación física como una asignatura independiente en el currículo educativo, en los distintos niveles de educación. No obstante, desde 2023 ya no figura como una asignatura totalmente independiente en el Plan de estudios para la Educación General Básica en los subniveles Básica Preparatoria (Primer grado), Elemental (Segundo, Tercero, Cuarto grado) y Básica Media (Quinto, Sexto, Séptimo grado), dado que comparte cinco horas a la semana junto a "Educación Cultural y Artística". De esta manera, solo es independiente para el segmento subnivel de básica superior (Octavo, Noveno y Décimo grado; con edad promedio de 12 a 15 años) y bachillerato (15 - 17 años). A pesar de los cambios, es una materia que continúa siendo visibilizada en la publicación de los currículos de educación.

Dato 4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.

Dato con valor

Los marcos jurídicos son de especial relevancia pues expresan principios y derechos fundamentales de las personas, así como prioridades y alcances de objetivos, estrategias y programas. De aquí la importancia de contar con un dato sobre la existencia de marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.

Para establecer la existencia de tales marcos jurídicos y comprobar que efectivamente estén siendo aplicados, es necesario presentar cierta evidencia de que los instrumentos jurídicos han sido utilizados para diseñar políticas, programas o acciones con resultados concretos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.

En Ecuador existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física. Sin embargo, para este informe no se proveyó algún tipo de evidencia sobre su aplicación, por lo cual el valor del dato se considera parcialmente (véase Tabla 5).

Tabla 5. *Características básicas del dato*

Dato	Valor	Año	Fuente
Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	Parcialmente	2024	Ministerio del Deporte de la República del Ecuador, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Consejo Nacional para la Igualdad de Género y ONU Mujeres (2023)

Posicionamiento del país

El evaluar la debida aplicación de los instrumentos jurídicos disponibles para promover y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física dependerá mucho en el futuro de la existencia de informes respecto al seguimiento real sobre esta temática y de cómo las entidades se organicen a nivel intersectorial para visibilizar avances sobre la implementación de normativas como el "Protocolo de actuación frente a casos de violencia de géneros en el sistema Deportivo de Ecuador", entre otras.

Indicador 1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física

Indicador con valor

La asignación de presupuesto al deporte y la actividad física es una medida objetiva sobre la importancia que se le confiere al sector en las prioridades de la inversión pública, y al mismo tiempo, un referente concreto sobre los alcances de las políticas en términos de los recursos disponibles.

Una limitante para el indicador es que no registra el presupuesto para el deporte y la actividad física asignado a oficinas de gobierno ajenas a la entidad nacional rectora en la materia, por lo que es deseable que en un futuro se genere un indicador más amplio para captar más apropiadamente el monto de los recursos públicos asignados al sector.

Como se puede observar en la Tabla 6, el porcentaje del presupuesto público de Ecuador asignado al Ministerio del Deporte, entidad nacional rectora para el deporte y la actividad física, fue de 0.23% en 2023, equivalente a 73,905,635.76 dólares americanos.

Tabla 6. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	0.23% equivalente a 73,905,635.76 USD	2023	Ministerio del Deporte de la República del Ecuador (2022)

Posicionamiento del país

La principal dificultad tiene que ver con consensuar y delimitar qué implica la inversión en deporte y actividad física, dado que un ministerio sectorial no necesariamente concentra en su actividad el potencial de la inversión pública realizada por un país respecto al deporte. Por ejemplo, esta inversión también puede estar comprendida en gobiernos autónomos descentralizados.

Por otro lado, para efectos de la metodología vigente en este ejercicio, el principal reto fue ubicar fuentes de información que permitieran mirar el presupuesto de inversión pública con una perspectiva de evolución anual, de manera que el dato visibilice lo más posible la proforma aprobada por la Asamblea Nacional y el presupuesto planificado y ejecutado durante el año.

Indicador 2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto

Indicador sin valor

El deporte y la actividad física tienen un importante impacto en múltiples sectores y actividades económicas, pero ante la carencia de mediciones o registros de información, tal impacto no se ha visibilizado o valorado adecuadamente. De esta manera, disponer de estadísticas sobre la contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto (PIB) ayudaría a visibilizar su impacto, conocer su relación con otros sectores o actividades económicas y también a fundamentar el diseño de políticas y programas.

A pesar de su importancia, disponer de este indicador conlleva considerables retos para los países debido a la complejidad técnica de su cálculo y las necesidades financieras para crear sus fuentes de información. De hecho, como muestra la tabla 7, no pudo obtenerse valor asociado a este indicador en el caso de Ecuador. La fuente de información ideal para el cálculo del indicador es una cuenta satélite para el deporte y la actividad física. Una cuenta satélite es una herramienta de contabilidad nacional que registra de manera ordenada, sistemática y completa todas las transacciones que realizan los agentes económicos de un país relacionados con sector o actividad, en este caso, el deporte y la actividad física.

Usualmente una cuenta satélite conlleva un periodo de tres a cuatro años desde de su concepción hasta su ejecución y generación de resultados, por lo cual no era objetivo del piloto que se pudiera calcular este indicador, pero sí que los países se fueran familiarizando con los alcances y requerimiento de una cuenta satélite.

Sin necesidad de una cuenta satélite es posible disponer de aproximaciones del valor de la contribución del deporte y la actividad física al PIB. Sin embargo, los datos no son tan precisos y desagregados e implica realizar múltiples supuestos. Por ejemplo, para todos los países de la Unión Europea se dispone del dato de la contribución del deporte y la actividad física al PIB, pero menos de la mitad de los países que la componen disponen de una cuenta satélite para el deporte.

Tabla 7. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	-	-	-

Posicionamiento del país

La obtención de este indicador para Ecuador no fue viable pues dependía de la conceptualización de actividades económicas y de la disponibilidad de fuentes oficiales. En particular, este indicador requeriría un trabajo mancomunado a nivel interinstitucional, mesas de trabajo y, sobre todo, liderazgo político para mantener su agenda de trabajo en el medio plazo. En ese sentido, es difícil prever si la metodología propuesta en este ejercicio hubiera coincidido con los divergentes criterios técnicos de otras entidades, en caso de haber establecido una agenda sectorial para su cuantificación. No obstante, haber logrado llegar a un valor monetario global de todos los bienes y servicios relacionados con el deporte y la actividad física es ya relevante de por sí. Por parte del Ministerio, se estará pendiente de los resultados del pilotaje del resto de países, a fin de proponer metodologías de cálculo para este indicador cuando se convoquen iniciativas de alineación intersectorial referentes a la economía del deporte.

Indicador 3. Porcentaje de población de 18 a 69 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros

Indicador con valor

La actividad física regular es uno de los mecanismos más importantes para la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer. La actividad física también es beneficiosa para la salud mental, ya que previene el deterioro cognitivo y los síntomas de la depresión y la ansiedad (OMS, 2020). De esta manera, es de crucial importancia contar con indicadores sobre los porcentajes de población suficientemente activa físicamente.

Al mismo tiempo, dadas las diferentes necesidades de las personas y las desigualdades existentes entre ellas, es importante poder desglosar los indicadores por edad, sexo o géneros, origen étnico o situación socioeconómica, entre otros factores, para de esta manera, hacer visibles las desigualdades y los retos de inclusión para las políticas del deporte y la actividad física.

Es importante hacer notar que el valor de 78.3% para este indicador (véase Tabla 8) no es comparable entre los países, aunque a futuro, así es como se espera que sea. Las causas de las diferencias entre los países del piloto no están muy claras debido a que ninguno de ellos proveyó de manera completa metodología, cuestionarios, manuales de codificación y microdatos de las encuestas fuente de información. Es posible que los países estén utilizando diferentes formas de contabilizar el tiempo dedicado al deporte y la actividad física, pero ante tal carencia de información, no es posible saberlo. Sin duda, la comparabilidad de los indicadores entre países es una de las grandes áreas de oportunidad.

Para garantizar la comparabilidad de los indicadores producto de encuestas se proponen dos posibles escenarios:

- El primero es aplicar un mismo diseño de encuesta, metodología y cuestionarios con exactamente los mismos criterios de codificación de la información. Esta alternativa sería la más precisa, pero implicaría esperar varios años para contar con los resultados y también significaría una fuerte inversión de recursos por parte de todos los países.
- El segundo escenario implicaría estandarizar la información estadística, pero para esto serían necesarias fuentes de información más completas (metodologías, cuestionarios, microdatos, etc.) y equipos técnicos de los países más especializados. Este escenario parece ser más factible, pero dado el trabajo técnico requerido, se recomienda que los países busquen la ayuda de alguna universidad local especializada en el tema.

Tabla 8. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de población de 18 a 69 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros	78.3%	2022	Instituto Nacional de Estadística, Censos (INEC) de la República de Ecuador (2023)

Posicionamiento del país

La principal dificultad para la obtención de este indicador fue la falta de disponibilidad de información oficial publicada sobre estadísticas poblacionales desagregadas a nivel de géneros y edad, relacionadas con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2023, en formatos de cuadros desagregados. De esta manera, para reportar el indicador, se requirió de un procesamiento adicional a las bases de datos disponibles en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Para facilitar cálculos futuros, por parte del Ministerio del Deporte se realizará un pedido al INEC para que la información resultado del Módulo de Actividad Física y Comportamiento Sedentario de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo se publique de manera desagregada en formatos de bases de datos y tabulados, y no solo en formato de visualizador.

Asimismo, otra dificultad encontrada para el cálculo del indicador fue la falta de información desagregada respecto a la población proyectada para 2022, dada la gran cantidad de años que pasaron entre el Censo de 2010 y el de 2023. De igual forma, el Ministerio del Deporte recomendará al INEC la emisión de reportes que cuantifiquen la población en años previos al censo 2023 según variables desagregadas, a fin de disponer de datos comparables para efectos de este ejercicio o iniciativas similares.

Indicador 4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años

Indicador con valor

De acuerdo con la OMS (2022), la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física.

De esta manera, se hace indispensable contar con indicadores sobre muertes relacionadas por inactividad física que permitan cuantificar la magnitud del problema para cada uno de los países y, a partir de ello, implementar políticas para su atención.

Como muestra la Tabla 9, el Porcentaje de muertes por inactividad física en la población mayor de 18 años en Ecuador es de 11.0%.

Tabla 9. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años	11.0%	2021	Global Observatory for Physical Activity (2021)

Posicionamiento del país

No hay comentarios respecto a este indicador, dado que ya venía asociado directamente a la fuente “Global Observatory for Physical Activity (GOPA, 2021)”, donde se encuentra disponible la metodología utilizada, supuestos y fuentes de información empleadas. En su momento, el Ministerio del Deporte sugirió que este indicador quizá no reflejaba necesariamente la mortalidad por causas de inactividad física. El equipo consultor del Consorcio señaló que, dada la metodología utilizada por el GOPA, no hay elementos suficientes para suponer que el indicador no refleje lo que su nombre indica, es decir, porcentaje de muertes por inactividad física en la población mayor de 18 años.

Por otro lado, considerando que los factores “riesgo relativo ajustado de todas las causas de mortalidad por inactividad física” y “prevalencia de insuficiente actividad física estandarizada por edad” presentan valores estandarizados, no tiene mucho que hacer el país al respecto para su modificación en el medio plazo.

No obstante, el Ministerio tomará en cuenta el mismo en futuras reuniones de coordinación intersectorial, sobre todo con Ministerios relacionados con la Salud y el sector del Gabinete Social, poniendo en consideración el debate sobre una metodología que calcule la mortalidad por causas relacionadas con la actividad física, que pueda verse influida por registros administrativos del Ministerio de Salud y estadísticas de defunciones.

Indicador 5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física

Indicador sin valor

“La educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños, niñas y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida” (UNESCO, 2015b, p.6).

Por lo tanto, cobra especial importancia conocer el porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física. Para contar con un indicador confiable, es deseable que este sea producto de un censo escolar, o en su defecto, de una encuesta representativa. Para Ecuador (véase Tabla 10), de momento no existe la información suficiente para establecer el valor del indicador.

Tabla 10. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	-	-	-

Posicionamiento del país

La obtención de este indicador según los lineamientos propuestos implica una coordinación intersectorial por la cual se establezca una metodología de investigación para obtener un total de unidades educativas en que no se impartiría el número mínimo de minutos de educación física. Aunque todas las unidades educativas en Ecuador tienen la obligación de cumplir con el programa curricular vigente del Ministerio de Educación para las diversas franjas etarias, no existe información publicada al respecto.

Indicador 6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros

Indicador sin valor

La efectividad de las políticas para el deporte y la actividad física en la educación en última instancia deben verse reflejadas en la proporción de estudiantes suficientemente activos, y especialmente en el nivel básico, pues es el espacio donde se forman importantes hábitos para la vida. De aquí la importancia de disponer de un indicador de este tipo, a pesar de que en Ecuador no fue posible obtener datos sobre el mismo (véase Tabla 11). Adicionalmente, es importante desglosar el indicador entre estudiantes mujeres y hombres, debido a que las primeras históricamente han padecido mayores retrasos respecto a sus pares hombres en las múltiples dimensiones del desarrollo, tal como lo es el deporte y la actividad física.

Tabla 11. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	-	-	-

Posicionamiento del país

La obtención de este indicador según los lineamientos propuestos implica una coordinación intersectorial para implementar una encuesta específica en el sector educativo respecto a la medición de actividad física. Aunque no existe información publicada sobre ello, la encuesta de 2023 (módulo de actividad física Enemdu) da cuenta de la actividad física para niños y adolescentes en el rango de edad entre 5 y 17 años.

Indicador 7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros

Indicador sin valor

En los presupuestos de las entidades públicas y sus objetivos se reflejan las prioridades políticas y programáticas de gobierno. Por tanto, constituyen una medida objetiva para constatar los esfuerzos gubernamentales para cerrar las brechas de sexo o géneros en el deporte y la actividad física.

Para poder calcular un indicador que cuenta de la proporción de presupuesto focalizado en programas de géneros, es necesario que estos cuenten con objetivos y acciones explícitas y verificables destinadas a cerrar las brechas de sexo o géneros. En el caso de Ecuador, de momento no ha sido posible obtener valor para este indicador (véase Tabla 12).

Tabla 12. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	-	-	-

Posicionamiento del país

El Ministerio del Deporte de Ecuador ha implementado algunas intervenciones que se encuentran relacionadas con la promoción de la igualdad de géneros en el ámbito de la actividad físico-deportiva. En este sentido, se emitió en febrero de 2023 el "Protocolo de actuación frente a casos de violencia de género del sistema deportivo de Ecuador", así como talleres para su implementación para concientizar sobre la igualdad de géneros. Como referencia sobre los avances en mayor igualdad de géneros en participación deportiva, cabe destacar que en los Juegos Panamericanos 2023 Ecuador contó con una participación mayor de mujeres (90) en relación de hombres (86).

Además de estos ejemplos, el Ministerio podría dar cuenta de varios esfuerzos y actividades relacionadas a temáticas que guarden relación con "género". No obstante, en lo referente a la asignación de recursos, no hay establecido una conceptualización o clasificación de los recursos entregados a las organizaciones deportivas según esta temática. Por tanto, esta información no está desagregada según este tipo de actividades, lo que impide obtener un monto concreto. A fin de reflejar los esfuerzos por la igualdad de géneros, se recomendó en la metodología de este indicador analizar si debía modificarse por número de intervenciones relacionadas con géneros o por el número de participación/beneficiarios mujeres en los servicios implementados por el Ministerio y por las organizaciones deportivas.

Indicador 8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte

Indicador con valor

En las posiciones de dirección de las organizaciones públicas o privadas es donde se observa uno de los más importantes retrasos de las mujeres respecto a los hombres. De aquí la importancia de dar seguimiento a la situación y avances para la igualdad de sexo o géneros en las posiciones directivas de las entidades nacionales para el deporte y la actividad física. A partir de esta información será posible sustentar mejores políticas o acciones afirmativas en la materia.

En Ecuador, el 48.6% de los puestos directivos en la entidad nacional del deporte, el Ministerio del Deporte, son ocupados por mujeres (véase Tabla 13), lo cual significa que la igualdad de géneros entre hombres y mujeres está muy cerca de lograrse en dicho ámbito.

Tabla 13. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	48.6%	2023	Ministerio del Deporte de la República del Ecuador (2023)

Posicionamiento del país

Este indicador refleja la visibilidad de la mujer al frente de cargos directivos en la institución. No obstante, se considera oportuno aumentar el alcance, no solo de puestos directivos en la entidad nacional del deporte, sino también en las todas las organizaciones deportivas del país.

Indicador 9. Porcentaje en la brecha de género en población de 18 a 69 años suficientemente activa físicamente

Indicador con valor

Existen diferencias notables en el nivel de actividad física de mujeres y hombres, particularmente, “los datos demuestran que en casi todos los países las niñas y las mujeres son menos activas que los niños y los hombres (OMS, 2020, p. 2). De hecho, también se puede constatar en la mayoría de los países de la región que la brecha entre mujeres y hombres se incrementa notablemente con la edad. En el caso de Ecuador, la brecha de género en población suficientemente activa físicamente muestra un menor nivel de actividad de las mujeres, obteniéndose un dato de 17% (véase Tabla 14).

Uno de los objetivos más importantes del desarrollo sostenible es eliminar las brechas o diferencias de género en sus múltiples dimensiones. Por tanto, es crucial que los gobiernos y el público en general dispongan de indicadores que les permitan monitorear sus procesos hacia la reducción o eliminación de brechas en la actividad física entre hombres y mujeres.

Tabla 14. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje en la brecha de género en población de 18 a 69 años suficientemente activa físicamente	17.0%	2023	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la República de Ecuador (2023)

Posicionamiento del país

Este indicador fue posible gracias a la existencia de una encuesta nacional en actividad física, que desagrega su medición según sexo. Cabe destacar que difícil obtener datos censales respecto a la situación del país, dadas las condiciones del Censo Nacional, descritas en el análisis del Indicador 3. No obstante, el reto a futuro es lograr en algún momento que los responsables de la publicación de información del INEC puedan transparentar tabulados a nivel de sexo y edades para el año 2023, así como proyecciones para años posteriores y convenir en escenarios de cuantificación sobre años anteriores. En particular, sería deseable una proyección poblacional desagregada sobre el Ecuador entre 2011 y 2022.

Indicador 10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad

Indicador con valor

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los países deberán adoptar medidas para alentar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas, asegurar que tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas y garantizar su acceso a instalaciones deportivas (ONU, 2008).

Para poder llevar a la práctica lo establecido en la Convención, es necesario asignar presupuesto público a programas con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan acceder al deporte y la actividad física. De igual modo, es necesario invertir en datos e indicadores que tengan como propósito medir si este objetivo se está cumpliendo.

El Porcentaje del presupuesto del Ministerio del Deporte del Ecuador focalizado en programas de personas con discapacidad fue de 3.3% en 2023, equivalente a 2,440,046.84 USD, referido a dólares estadounidenses (véase Tabla 15).

Tabla 15. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	3.3% equivalente a 2,440,046.84 USD	2023	Ministerio del Deporte de la República del Ecuador (2024)

Posicionamiento del país

Este indicador fue producto de un trabajo interno, consistente en definir qué podría ser tomado en cuenta como montos de inversión relacionados con discapacidad, estableciendo antecedentes de criterios de consideración de recursos de proyectos de inversión y de gasto corriente. Este ejercicio inclusive es válido para iniciativas de alineación intersectoriales vigentes, que requieren al Ministerio de su aporte a la temática de discapacidad. Dado que dispone de las fuentes de información, el Ministerio es capaz de continuar realizando este análisis bajo la metodología establecida para el año 2024.

Indicador 11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente

Indicador sin valor

Las personas con discapacidad son uno de los grupos de población con mayor retraso en el acceso al desarrollo en igualdad de circunstancias. Por tal razón, el medio a través del cual se puede verificar si las políticas o programas dirigidos a la población con discapacidad efectivamente están logrando resultados, es observar si sus brechas de actividad física y deportiva respecto al resto de la población están disminuyendo.

Para lograr lo anterior, es necesario contar con encuestas representativas del nivel de actividad física de la población con discapacidad y su desagregación por edad, sexo o géneros, algo que por el momento no es posible en Ecuador (véase Tabla 16).

Tabla 16. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	-	-	-

Posicionamiento del país

No existe en la encuesta nacional de actividad física una posibilidad de desagregación respecto al grupo de discapacidad. En general, sería importante evaluar si para este grupo se requiere una metodología adaptada para el cálculo de nivel de actividad física.

Indicador 12. Porcentaje de proyectos de gobierno del gabinete de salud, desarrollo social y talento que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia

Indicador con valor

El deporte supera barreras geográficas, sociales y políticas, conecta a personas, comunidades y países, fomentando así la convivencia y la inclusión social y política.

El deporte para el desarrollo y la paz es concebido como una estrategia de intervención social que mediante el uso de juegos, actividad física y deporte aborda objetivos explícitos de paz y desarrollo. Esta perspectiva “incorpora temas como igualdad de géneros, fomento de una convivencia pacífica, promoción de la tolerancia por la diferencia, impulso de comportamientos de inclusión, prevención de conflictos, promoción de la salud y el bienestar” (GIZ, 2021).

No obstante, la relevancia de generar indicadores sobre temáticas relacionadas con estas cuestiones, se ve emparejada al mismo tiempo con el reto de la complejidad técnica para diseñar indicadores confiables, precisos y transparentes.

En Ecuador, en 2023, el 1.3% (véase Tabla 17) de los proyectos de gobierno del gabinete de salud, desarrollo social y talento usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia.

Tabla 17. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de proyectos de gobierno del gabinete de salud, desarrollo social y talento que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	1.3%	2023	Ministerio de Deporte de Ecuador (2021a)

Posicionamiento del país

Este indicador fue calculado basándose en la clasificación de los proyectos del presupuesto nacional del Ejecutivo, enfocándose en un universo de proyectos enmarcados en la gestión de los Gabinetes de Salud, Desarrollo y Social y Talento Humano. Es necesario considerar que la naturaleza de los proyectos orientados a lo deportivo es la de propender hacia el desarrollo de la actividad física e influir de manera positiva en la sociedad y en la generación de lazos de amistad. Los valores olímpicos fomentan la solidaridad, la alegría del esfuerzo, la responsabilidad social, el valor educativo del buen ejemplo, la no discriminación y la igualdad. En ese sentido, es difícil hacer esta desagregación, dado que los proyectos deportivos no necesariamente especifican la “paz y convivencia” como uno de esos fines, pero sin embargo los promueven. Cada evento recreativo o campeonato es un esfuerzo hacia ese fin.

Por tanto, un reto considerable es contar con un marco conceptual que permita clasificar si los programas de gobierno cumplen o no con un criterio sobre instrumentos para la paz y convivencia, dado que los programas no necesariamente son explícitos en lo referente a este concepto. Por ejemplo, en lo referente al Ministerio, el proyecto Encuentro Activo para el Desarrollo, y en particular, su iniciativa “Hincha de mi barrio”, fue un servicio socio deportivo que durante el 2023 fomentó valores de empatía, confianza, disciplina, respeto y juego limpio en los niños/as ecuatorianos. A partir de 2024 este servicio se denomina “Vamos a la Cancha”.

V. Hallazgos y Lecciones aprendidas

A partir de los resultados y lo observado durante la ejecución del piloto, se presentan a continuación algunos de los hallazgos y lecciones aprendidas más relevantes para Ecuador:

- La implementación de los indicadores requiere un fuerte compromiso político por parte de los países y sus instituciones. Tal compromiso debe verse reflejado en la construcción de equipos técnicos especializados, capacitados y con disponibilidad de tiempo para realizar las actividades que demanda el piloto.
- La carencia de fuentes de información completas, tanto para los indicadores que pudieron calcularse como para los que no, es una grave limitante para poder generar indicadores representativos y comparables entre los países de la región. En específico, para los indicadores resultado de encuestas, no se pudo contar con metodologías completas, cuestionarios, manuales de codificación y microdatos. Por tanto, no es posible establecer con certeza el grado de comparabilidad de los indicadores de Ecuador con los demás países.
- La generación de los indicadores y la creación de sus fuentes de información necesita disponer de equipos de trabajo multidisciplinarios e intersectoriales para comprender y operativizar conceptos que permitan tener mejores condiciones para la comprensión, cálculo y seguimiento de los indicadores.
- Las capacidades de medición y seguimiento de políticas de los gobiernos se pueden mejorar sustancialmente mediante alianzas con la academia o centros de investigación especializados. Además de sus beneficios para la producción de conocimiento, las alianzas garantizarían cierta continuidad en la generación de información y el seguimiento de los indicadores.
- Disponer de información e indicadores fiables, periódicos y pertinentes requiere de inversión por parte de los gobiernos y la sociedad en su conjunto. Específicamente, para el cálculo de algunos indicadores, se requiere que el gobierno asigne recursos presupuestarios para la creación de nuevas encuestas representativas, cuentas satélites o registros administrativos. Del mismo modo, se requiere invertir para desarrollar capacidades de recolección de información, creación de indicadores y mecanismos de evaluación y seguimiento.

Por otro lado, para disponer de una visión más general de los hallazgos y lecciones aprendidas para el conjunto de los países participantes en el piloto y el Consorcio de cooperación internacional, se recomienda consultar el documento general de resultados y lecciones aprendidas, en cual hace énfasis en los retos de la insuficiencia de las fuentes de información, la comparabilidad de los indicadores entre los países y recomendaciones para las siguientes fases del piloto.

VI. Recomendaciones y siguientes pasos

Con el propósito de implementar la totalidad de los indicadores iberoamericanos con mayor validez y comparabilidad y de seguir fortaleciendo las capacidades de medición y generación de información para diseñar políticas con base en evidencia, se ofrecen las siguientes recomendaciones para el país:

- Conformación de un grupo de trabajo intersectorial (deporte, salud, economía, estadísticas nacionales) e interdisciplinario para el análisis técnico de los indicadores y el mapeo de fuentes de información e indicadores a partir de criterios técnicos para la generación y estandarización de información estadística en la materia.
- En coordinación con el grupo de trabajo intersectorial y el Consorcio de colaboración internacional, establecer un plan de trabajo para crear las fuentes de información de los indicadores que no pudieron ser calculados durante el piloto. El plan de trabajo deberá incluir esquemas de trabajo y responsabilidades para los diferentes tipos de actores, potenciales fuentes de financiamiento y cronogramas de trabajo.
- Dada la limitada disposición de información, la recomendación interior debería aplicarse incluso a los indicadores que lograron ser calculados. De este modo, es necesario generar un plan de trabajo para poner a disposición del público metodologías completas y detalladas, cuestionarios, manuales de codificación y microdatos de las encuestas representativas actualmente existentes. Además de significar mayor transparencia, esto permitiría al Consorcio establecer mejores mecanismos para estandarizar la información resultante de los diferentes países de la región.
- Diseñar una estrategia para el seguimiento y monitoreo de los indicadores que, además de la implementación de la línea base de todos de los indicadores, incluya un primer informe de seguimiento para observar la evolución de los indicadores. La estrategia también debería incluir metas preliminares para los indicadores.
- Instaurar un mecanismo de trabajo con alguna universidad local para el desarrollo conjunto de los indicadores y generar capacidades de medición en el sector público relacionado con el deporte y la actividad física.
- Llevar a cabo mesas de trabajo de análisis con expertas y expertos para establecer un primer conjunto de metas para los indicadores.
- Promover mecanismos de cooperación internacional para compartir experiencias, conocimiento y capacitación.
- Buscar alianzas con instituciones financieras o fondos de inversión internacionales enfocados en visibilizar brechas de inclusión en el acceso al deporte y el desarrollo de mujeres, personas con discapacidad, población indígena y personas en situación de pobreza a través de indicadores e información estadística confiable.
- Invertir fuertemente en la formación de recursos humanos para la generación de indicadores y sistemas de monitoreo y evaluación sobre el impacto del deporte en el desarrollo.

Conclusiones

Los cuatro datos clave y siete de los 12 indicadores fueron calculados, lo cual se considera un muy buen desempeño debido a que se logró estimar indicadores por encima de lo pronosticado al inicio del piloto. Sin embargo, es necesario ampliar la exactitud y transparencia de la información ya existente y generar nuevas fuentes de información para computar aquellos indicadores que no pudieron ser estimados durante el piloto. Asimismo, se cumplió con el objetivo de identificar retos y oportunidades para la implementación de los indicadores en Ecuador y para lograr su comparabilidad con los indicadores de los demás países de la región.

Dado lo innovador del modelo de indicadores, no sólo para la región de Iberoamérica sino también en el mundo, el proceso para su construcción e implementación debe ser gradual y bien documentado, con espacios para la reflexión técnica y también para la valoración de sus implicaciones políticas y de cooperación internacional.

La experiencia de Ecuador en el piloto ha sido valiosa al permitir mapear información, identificar retos, ubicar oportunidades y preparar a los equipos de trabajo para la implementación general de los indicadores en un futuro próximo. Al mismo tiempo, su experiencia servirá de referencia a los países que participen en las siguientes fases del piloto de indicadores para avanzar de mejor manera en sus propios indicadores.

Finalmente, el piloto ha permitido acercar a diferentes especialistas del deporte y la actividad física de Ecuador y también de la región, lo cual podrá convertirse en el inicio de la conformación de equipos de trabajo multisectoriales e interdisciplinarios que demandan los indicadores para su comprensión y cálculo. Al mismo tiempo, esto podrá traducirse en proyectos de cooperación biliteral y multilateral más amplios, fortaleciendo la transferencia de conocimiento en Iberoamérica sobre mediciones e indicadores para sustentar políticas y logros de resultados en el deporte y el desarrollo sostenible.

Referencias

- GIZ, Agencia Alemana de Cooperación Internacional (2021): *Deporte con principios*. Disponible en: [https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20on%20Principios%20Versi%C3%B3n%2020\(GIZ,%202021,%20es\).pdf](https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20on%20Principios%20Versi%C3%B3n%2020(GIZ,%202021,%20es).pdf) [Consulta: 12 de septiembre de 2023]. 35
- GOPA, Global Observatory for Physical Activity (2021): *2nd Physical Activity Almanac*. Disponible en: <https://indd.adobe.com/view/cb74644c-ddd9-491b-a262-1c040caad8e3> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Ecuador (2023): *Módulo de Actividad Física y Comportamiento Sedentario. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo*. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Actividad_fisica/2022/Diciembre/202212_Actividad%20Fisica.pdf [Consulta: 12 de febrero de 2024].
- Ministerio del Deporte de la República del Ecuador (2024): *Desglose de presupuesto relacionado a temáticas sobre deporte para personas con discapacidad: 2023*. Disponible en: https://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/02/Anexo_I.10_Presupuesto-Relacionado-a-Discapacidad-Ecuador-2023.pdf [Consulta: 29 de febrero de 2024].
- Ministerio del Deporte de la República del Ecuador (2023): *Distributivo de personal de la institución. Procesos gobernantes / Nivel directivo*. Página 1. Disponible en: <https://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/08/literal-b2-Distributivo-de-personal-julio-2023.pdf> [Consulta: 16 de febrero de 2024].
- Ministerio del Deporte de la República del Ecuador (2022): *Cédula presupuestaria del sistema de finanzas públicas. Información total sobre el presupuesto anual que administra la entidad*. Disponible en: <https://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/10/Literal-g-Presupuesto-de-la-Institucion.pdf> [Consulta: 29 de febrero de 2024].
- Ministerio de Deporte de Ecuador (2021a): *Encuentro Activo del Deporte Para el Desarrollo 2022-2025*. Disponible en: <https://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/presupuesto-general-del-estado-2023> [Consulta: 14 de abril de 2024].
- Ministerio del Deporte Ecuador (2021b): *Plan Estratégico Institucional 2022-2025*. Disponible en: <https://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/03/PLAN-ESTRATE%CC%81GICO-MINISTERIO-DEL-DEPORTE-2022-2025.pdf> [Consulta: 14 de junio de 2024].
- Ministerio del Deporte de la República del Ecuador, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Consejo Nacional para la Igualdad de Género y ONU Mujeres (2023): *Protocolo de actuación frente a casos de violencia de género en el sistema deportivo del Ecuador*. Disponible en: <https://ecuador.unwomen.org/sites/default/files/2023-04/Protocolo%20de%20Actuaci%C3%B3n%20frente%20a%20casos%20de%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%20en%20el%20sistema%20deportivo%20ecuatoriano.pdf> [Consulta: 16 de febrero de 2024].
- Ministerio de Educación de la República del Ecuador (2023): *Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2023-00008-A. Plan de estudios. Artículo 7*. Disponible en: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/03/MINEDUC-MINEDUC-2023-00008-A.pdf> [Consulta: 15 de febrero de 2024].

- OMS, Organización Mundial de la Salud (2022): *Actividad física. Datos y cifras*. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,el%20consiguiente%20consumo%20de%20energ%C3%ADa> [Consulta: 9 de septiembre de 2023]
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2021): *Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ)*. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/m/item/global-physical-activity-questionnaire> [Consulta: 13 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2020): *Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios*. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf> [Consulta: 10 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2019a): *Para crecer sanos, los niños tienen que pasar menos tiempo sentados y jugar más*. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2019b): *Prevalence of insufficient physical activity among school going adolescents. Data by country*. Disponible en: <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893ADO?lang=en> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2018): *Prevalence of insufficient physical activity among adults. Data by country*. Disponible en: <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893?lang=en> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- ONU, Organización de las Naciones Unidas (2009): *Diseño de muestras para encuestas de hogares Directrices prácticas*. Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_98s.pdf [Consulta: 10 de septiembre de 2023].
- ONU, Organización de las Naciones Unidas (n.d.): *Convivir en paz: un proceso necesario para el desarrollo sostenible*. Disponible en: <https://www.un.org/es/observances/living-in-peace-day#:~:text=La%20Asamblea%20General%20sigue%20dando,de%20mutuo%20entendimiento%20y%20cooperaci%C3%B3n> [Consulta: 12 de septiembre de 2023]
- ONU, Organización de las Naciones Unidas (2008): *Convención sobre los derechos de las personas 37 con discapacidad*. Disponible en: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf> [Consulta: 14 de septiembre de 2023]
- ONU Mujeres (n.d.): *Conceptos y definiciones*. Disponible en: <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm> [Consulta: 19 de septiembre de 2023]
- OPS, Organización Panamericana de la Salud (2019): *Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030. Más personas activas para un mundo sano*. Disponible en: http://0-https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf [Consulta: 9 de septiembre de 2023].
- Presidencia de la República de Ecuador (2021): *Decreto presidencial. La Secretaría del Deporte se denominará Ministerio del Deporte. Artículo 1, página 2*. Disponible en: https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/instrument/files/Decreto_Ejecutivo_N_3.pdf [Consulta: 15 de febrero de 2024].
- Secretaría Nacional de Planificación de Ecuador (2023): *Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024 - 2025*. Disponible en: <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/02/PND2024-2025.pdf> [Consulta: 14 de junio de 2024].

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015a): *Carta Internacional de la Educación física, la actividad física y el deporte*. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_spa [Consulta: 9 de septiembre de 2023].

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015b): *Educación Física de Calidad. Guía para los responsables políticos*. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340> [Consulta: 9 de septiembre de 2023].

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y ONU Mujeres (2023): *Tackling violence against women and girls in sport. A Handbook for Policy Makers and Sport Practitioners*. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385850.locale=en> [Consulta: 9 de septiembre de 2023]. [Consulta: 9 de septiembre de 2023].